

MARKAZLASHGAN ISITISH PECHLARINI YIG'IASH VA PAYVANDARISH TEXNOLOGIYASI.

Yo'ldoshev Shuxrat Xabibulo o'g'li

t.f.f.d.,(PhD) dotsent,

Maxmudov Jamshid Madaminjon o'g'li

“Texnologik mashinalar va jihozlar” 4-kurs, K 15-20 gurux talabasi

Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239118>

Anotatsiya. Maqolada markazlashgan isitish pechlarini yig'iash va payvandarish texnologiyasini ishlash jarayonining dolzarbligi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Glatina qaychilari, payvandlash aparatlari, metal listlar, pechlar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2022-20yildagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi farmonidan kelib chiqib sanoatni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora tadbirlar quyidagilarni hal qilishga qaratildi: korxonalarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashni yanada jadallashtirish, zamonaviy, moslanuvchan texnologiyalarni keng joriy etish; qat'iy tejamkorlik tizimini joriy etish, ishlab chiqarish xarajatlari va mahsulot tannarxini kamaytirishni rag'batlantirish hisobidan korxonalarining raqobatdoshligini oshirish.

Bugungi kunda respublika xalq xo'jaligi tobora zamonaviy texnika vositalari va agregatlar bilan ta'minlanib bormoqda, mustaqillik yillarida ularni ishlarini amalga oshirishning tizimi barpo etilgan va quyidagi tizim bo'yicha amalga oshirilmoqda, ya'ni:

-mashinasozlik korxonalarida yangi texnika vositalarini ishlab chiqarish va mijozlarga yetkazib berish;

-yangi murakkab texnika vositalarini respublikaga import qilish va mijozlarga yetkazib berish;

-yangi murakkab texnika vositalarini Davlat grantlari va lizing asosida respublikaga olib kelish va mijozlarga yetkazib berish;

-mahsulot yetishtiruvchilarning nosoz texnika vositalarini ixtisoslashtirilgan korxonalarda ta'mirdan chiqarish va egalariga qaytarish.

Men kasbiy yo'naltirilgan va maxsus fanlari bo'yicha bilimlarini tekshirish va yanada puhtalash maqsadida markazlashgan isitish pechlarini payvandlash texnologiyasini loyihalashga qaror qildim.

Ushbu maxsus tipdagi "Markazlashgan" isitish pechi konstruksiyasi metallardan yani po'lat listdan yasalgan. Pastki qismida purkash honasi va undan yuqori qismida yonish kamerasiga ega bo'lgan qurilmadir. Ustida toshlar bilan to'ldirilishga mo'ljallangan qism barpo etilgan. Ichkarisida tutun kanallari hosil qiluvchi va olov yo'lini belgilovchi bir qancha plitalar mavjud. Issiq gazlar qimi ushbu kanallardan o'tadi, hamda tosh bilan to'ldirilgan bok qismini isitadi va mo'ri truba tomon chiqadi. Men, suvni isitish uchun mo'ljallangan metall idishni o'choqqa payvandladim va suv bokining markazidan mo'ri trubasini o'tkazdim, buning natijasida suvning tez qizishini taminladim. Bokning pastki qismida jo'mrak joylashgan.

Xulos

Xalq xo'jaligini jadal rivojlantirishning asosiy shartlaridan biri bu texnik modernizatsiya qilish, yoki boshqacha aytganda, ilmiy-texnik rivojlanishning yutuqlariga asoslangan yangi texnika va texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish hisoblanmoqda. Hozirda AQSH, Germaniya, Koreya, Xitoy, Rossiya davlatlaridan yangi texnika va jixozlari olib kelinmoqda. Shu sababli mavjud hamda olib kelinayotgan texnikalarni yangi texnologiyalar yordamidan foydalanib yasash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Ushbu masalalarni hozirgi vaqtda qay darajada dolzarbligi yuqorida keltirilgan maqsadga ko'ra markazlashgan isitish pechlarini yasashda ham dastaki usulda payvandlashdan foydalanib yasalsa loyihalar yanada ustivor bo'lib bormoqda. Ularni samarali ishlatish uchun davlatimizning ichki sharoitini hisobga olgan holda, xalq xo'jaligi buyumlarini dastaki usulda payvandlashdan foydalanib yasashning yangi yo'llarini topish, texnologiyasini takomillashtirish va joriy etish g'oyatda samarali va kechiktirib bo'lmaydigan innovatsion taklifdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – C. 96-101.
2. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 417-425.
3. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.

4. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
5. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
6. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
7. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
8. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
9. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.
10. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
11. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
12. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.
13. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.
14. Йўлдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.

15. Xurshida A. et al. TORMOZ MEXANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 39. – №. 2. – С. 100-106.
16. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YuCHT BILAN PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 39. – №. 2. – С. 88-92.
17. Rustamjon M. et al. EKSKAVATORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – T. 6. – №. 6. – С. 103-109.
18. Madaminjonovich M. J. et al. O'ZBEKISTON SHAROYITIDA EKSKAVATOR CHOMICH TISHLARINI QUYISH TEXNALOGIYASI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – T. 3. – №. 29. – С. 167-170.
19. Жураев А. и др. ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 786-792.
20. Xabibullo o'g Y. S. et al. ARRA TISHLARINI ISHCHI QISMINI TOBLASH UCHUN QURILMANI YARATISH VA KONSTRUKSIALASH //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 779-785

